

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorghanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxeammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODEL LARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKT LARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODEL LARINI ISHLAB CHI QISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВО ВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛ Я ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIR LARIDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUR O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROIT LARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHI QARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Мирзаева Малика Бахадировна,

Национальный исследовательский университет
"Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства", докторант,
кандидант технических наук
mirzaevamalika01@gmail.com

Сулейманов Анвар Аскарлович

Национальный исследовательский университет
"Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства", профессор
saahumans@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются функции, особенности и режимы работы вычислительных средств (ВС) систем передачи информации (СПИ) автоматизированных сетей связи позволяющих автоматизировать процессы функционирования и управления системой передачи информации. Предлагается классификация режимов работы вычислительных средств СПИ при различных дисциплинах организации выполнения программ, позволяющий формализовать процесс функционирования ВС СПИ ограниченным числом математических моделей.

Ключевые слова: функции, особенности, режимы работы, система передачи информации, вычислительные средства.

Введение. В современных условиях при разработке и создании автоматизированных сетей связи необходимо учитывать заметно возросший объем поступающей и передаваемой информации. В связи с этим функционирование данных сетей связи невозможно без хорошо развитой и надежной системы передачи информации, которая является одной из важнейших подсистем сети связи.

В общем случае система передачи информации (СПИ) сети связи состоит из сети каналов передачи информации и средств автоматизации процессов сбора и передачи информации – управляющих вычислительных средств (УВС). Назначением системы передачи информации является доставка информации от источников информации в информационно-вычислительные комплексы (ИВК) сети связи, обеспечение обмена информацией между ИВК и передача информации от ИВК на управляемые объекты (или к получателям данных).

Структура системы обмена информацией определяется структурой и назначением конкретной автоматизированной сети связи. Однако, несмотря на исключительное разнообразие сетей связи, можно выделить основные типы структурных схем СПИ сетей связи. Различие этих схем обусловлено, в основном, конфигурацией сети каналов передачи информации СПИ, определяемой, в свою очередь, наличием одного или нескольких ИВК в сети связи и распределением в системе терминалов (управляемых объектов, источников данных, получателей данных).

Автоматизация процессов сбора и передачи информации в сети связи, приводящая к созданию автоматизированных СПИ в составе сети связи, возможна при помощи использования в СПИ управляющих вычислительных средств (УВС), предназначенных для предварительной обработки поступающей в ИВК информации и управления

каналами передачи информации СПИ. УВС СПИ позволяют разгрузить ИВК от выполнения функций сопряжения с каналами передачи информации, предварительной обработки поступающей информации, управления каналами СПИ и распределения обработанной информации по каналам СПИ, обслуживающим данный ИВК.

Методы. Анализ функции и структур автоматизированных систем передача информации сети связи позволяет выделить три основных типа УВС:

- входные УВС, осуществляющие первичную обработку поступающей в ИВК информации и позволяющие разгрузить ИВК от выполнения функций сопряжения с трактами передачи данных;
- УВС-концентраторы информации, обеспечивающие более эффективное использование пропускной способности каналов передачи информации;
- УВС-распределители сообщений, обеспечивающие возможности построения коммутируемой сети (СПИ с коммутацией сообщений) и автоматизации управления сетью каналов передачами данных и позволяющие повысить экономичность, надежность и быстродействие СПИ.

Вынесение функций первичной обработки поступающих по каналам связи сообщений из ИВК в специальные УВС СПИ отражает одну из общих тенденций современной вычислительной техники – выполнение простых, часто повторяющихся операций в периферийных процессорах, и более сложных, реже повторяющихся операций в центральных процессорах (распределение процессоров по уровням обработки информации) [1,2]. Автоматизация СПИ сети связи с помощью ВС обеспечивает возможность практически почти неограниченного расширения систем, что позволяет создавать сети разного размера при неограниченно большом разнообразии конфигураций сетей.

Рассмотрение структуры и функций системы передача информации в сети связи

позволяет определить основные функции вычислительных средств СПИ. Общими для выделенных выше типов УВС СПИ функциями являются [3]:

- преобразование сообщений (кодов и скоростей передачи) к виду, воспринимаемому ИВК;
- повышение достоверности сообщений, анализ и устранение ошибок;
- накопление и коммутация сообщений;
- буферизация и установление очередей сообщений;
- ввод принятых знаков и блоков в буферную память;
- фиксация битов и сборка принятых битов в знаки;
- распределение сообщений между их источниками и получателями;
- редактирование сообщений;
- организация выдачи сообщений в соответствии с установленной дисциплиной обслуживания и организация приоритетного обслуживания сообщений.

Перечисленные функции выполняются в любых УВС сопряжения с каналами связи, УВС-концентраторах и УВС-распределителях сообщений независимо от вида, структуры и назначения СПИ, в которой данные ВС используются.

Характер работы УВС СПИ при выполнении перечисленных функций имеет ряд принципиальных особенностей [4] по сравнению с характером работы УВС при решении задач вычислительного характера.

Эти особенности обусловлены тем, что УВС СПИ, предназначенные для автоматизации процессов передачи информации в СПИ сети связи, являются вероятностными системами, в которых одновременно выполняется большое число одних и тех же или частично отличающихся программ при очень малом числе видов составляющих их подпрограмм с учетом определенных ограничений на время выполнения подпрограмм и программ.

Одной из особенностей организации работы УВС СПИ является прерывание выполнения рабочих программ в фиксированные моменты времени [5], определяемые структурой алгоритмов и программ функциональных задач, способами разбиения программ на подпрограммы, взаимодействием с периферийным оборудованием и специфическими требованиями по своевременному обслуживанию большого числа источников нагрузки УВС СПИ. Это объясняется тем, что для большинства выполняемых в УВС СПИ подпрограмм с длительностями выполнениями t_i ($i = \overline{1, K}$, K – общее число подпрограмм, составляющих комплекс программ функциональных задач) выполняется условие

$$t_i \leq \min_i [t_i \max], \quad (1)$$

где $t_i \max$ – максимально допустимое время задержки начала выполнения i -ой подпрограммы ($i = \overline{1, K}$), превышение которого ведет к потере или искажению принимаемых и передаваемых сообщений.

Для организации работы УВС характерно наличие специфической системы распределения машинного времени (системы выборки подпрограмм на выполнение), обеспечивающей включение различных подпрограмм в работу с соблюдением заданных временных ограничений на задержку подпрограмм [6]. Если при разработке управляющих программ ОС для ЦВМ общего (широкого) назначения основной задачей является выбор последовательности выполнения программ, минимизирующей загрузку ЦВМ или обеспечивающей загрузку блоков и устройств ЦВМ, то при разработке управляющих программ для УВС СПИ основной задачей является выбор дисциплины обслуживания запросов и, следовательно, последовательности выполнения программ, обеспечивающей выполнение для каждой программы и составляющих ее подпрограмм заданных временных организаций.

Система выборки подпрограмм должна обеспечивать включение различных подпрограмм в работу в фиксированные моменты времени,

определяемые моментами окончания выполнения подпрограмм или циклом работы процессора УВС, и учитывать приоритеты подпрограмм и программ.

Отметим, что из всех рассмотренных выше особенностей работы УВС СПИ определяющей является необходимость одновременного выполнения большого числа программ в условиях жесткого ограничения на величины задержек как программ в целом, так и их отдельных частей. При этом УВС СПИ должны иметь достаточно большую буферную память для хранения всех поступающих запросов (сообщений), так как их потери вследствие перевыполнения зон буферной памяти являются недопустимыми.

Необходимость включения программ в работу с задержками, не превышающими заданные величины, должна быть выполнена прежде всего для задач, решаемых в УВС сопряжения с каналами связи (входных УВС) и в УВС-концентраторах информации. К таким задачам относятся тактовое и цикловое фазирование, регистрация характеристических моментов восстановления сигналов, фиксация битов, сборка принятых битов в знаки, ввод принятых знаков в буферную память, повышение достоверности принятых сообщений, опрос источников нагрузки и реализация процедуры обмена сигналами взаимодействия. Так, операции регистрации принимаемой информации должны выполняться над посылками, поступающими из каналов передачи информации в произвольные моменты времени. Это вызывает необходимость выполнять эти функции в реальном масштабе времени с точностью временного интервала, предопределяющего заданную исправляющую способность.

Для программ, выполняющих различные из перечисленных выше функций, максимально допустимые времена задержки включения будут различными. Так, для обнаружения характеристических моментов восстановления максимально допустимое время задержки включения соответствующей программы определяется, например, частностью реализации этой функции в канале, равной 800–8000 раз в

секунду (при скоростях передачи информации 50–500 бод и кратности сканирования каждой посылки, равной 16). Частность выполнения функции сборки знаков в несколько раз меньше, что определяет большую величину максимально допустимого времени задержки включения. Ввод в буферную память может производиться с еще большей величиной задержки.

Для задач, решаемых в УВС-распределителе сообщений (повышение достоверности сообщений, накопление и коммутация сообщений, регистрация и текущее документирование сообщений) также должно быть выполнено требование быстрой реакции на заявки на включение соответствующих программ, однако величины максимально допустимых задержек значительно больше, чем для программ, выполняемых в УВС СПИ других типов, а для отдельных программ эти величины могут быть превышены.

Таким образом, для УВС СПИ, в которых включение различных программ в работу должно производиться с задержками, не превышающими максимально допустимые, характерен многоэтапный процесс выполнения программ, причем после окончания работы любой подпрограммы заново решается вопрос о том, какая подпрограмма (а, следовательно, и программа) будет включена в работу. Отсюда вытекает необходимость для таких УВС в специфической системе распределения машинного времени, обеспечивающей включение различных программ и их частей в работу с соблюдением временных ограничений на задержку программ.

Результаты. Основным устройством УВС СПИ любого типа, определяющим режимы функционирования УВС, является процессор. Возможные совокупности состояний процессоров, определяемые структурой и программной организацией УВС, образуют множество состояний УВС. Состояния и изменения состояний УВС будет называться режимами работы УВС.

Рассмотрим вопросы организации работы двухпроцессорного УВС СПИ, являющегося

наиболее типичной схемой УВС, в реальных условиях его функционирования в СПИ, т.е. при отказах отдельных устройств и колебаниях нагрузки. Это же рассмотрение полностью относится и к двухмашинному УВС. Классификация режимов работы УВС представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Классификация режимов работы УВС

Можно выделить режимы работа УВС трех уровней. Режимы первого уровня – режимы независимой работы, второго уровня – режимы совместной работы и третьего уровня – режимы адаптации. При организации работы двухпроцессорных и двухмашинных УВС существенное значение имеет наличие или отсутствие обмена информацией взаимодействия между подсистемами, под которым будем понимать для случая многопроцессорного УВС каждый из процессоров с собственной памятью, а для случая многомашинного УВС – каждую из машин.

В процессе взаимодействия процессоры могут обмениваться как числовой информацией, так и сигналами взаимодействия, которые представляют собой мало разрядные коды. Числовую информацию можно разделить на две категории:

- информацию взаимодействия, представляющую собой результаты работы

одной подсистемы и исходные данные для другой;

- информацию, которая содержит исходные данные или результаты работы одной подсистемы, не используемые другой подсистемой при нормальной работе, но необходимые для исключения потерь сообщений или обеспечения непрерывности функционирования УВС.

В зависимости от наличия или отсутствия обмена информацией взаимодействия имеют место соответственно режимы совместной или независимой работы подсистем УВС. Режимы независимой работы подсистем включают в себя режим разделения сообщений (РС), режим разделения каналов (РК) и режим одиночной работы (ОР).

Режим совместной работы подсистем включает в себя статические режимы и динамический режим. К статическим относятся режимы, которые характеризуют работу УВС ПОИ при заданных несущественных колебаниях нагрузки, т. е. при таких колебаниях, в пределах которых производительность УВС является необходимой и достаточной для обслуживания поступающего потока. В противном случае колебания нагрузки являются существенными и вызывают необходимость использования динамического режима.

Режимы адаптации характеризуют работу УВС СПИ при отказах и восстановления оборудования. Режимы адаптации включают в себя режим частичного отклонения (ЧО), отключения машины (ОМ) и режим восстановления (В)[7].

В режиме УВС поток сообщений распределяется между подсистемами, и каждая из них обрабатывает свою часть потока. Разделение потока может осуществляться устройством сопряжения с каналами.

Режим РК предполагает обслуживание каждой подсистемой сообщений, поступающих только из тех каналов, которые закреплены за данной подсистемой. Режим РК включает в себя в зависимости от класса УВС два подрежима –

подрезим разделения источников нагрузки (РИН) и подрезим разделения каналов передачи (РКП). Подрезим РИН характерен для УВС-концентраторов информации. Подрезим РКП характерен для УВС сопряжения с каналами передачи информации (входных УВС) и УВС-распределителей сообщений.

В режиме ОР все сообщения обслуживаются одной подсистемой, другая подсистема находится в это время в состоянии профилактики, поиска или устранения неисправности. В зависимости от структуры ВС можно выделить внутри режима одиночной работы подрезим одиночной работы процессоров (ОРП) и подрезим одиночной работы машин (ОМР).

Статические режимы совместной работы включают в себя режим последовательной обработки (ПО) и режим дублирования (Д). В режиме ПО реализуется распределение функций по уровням обработки информации, подробно рассмотренное выше. В этом режиме одна подсистема выполняет только часть функций УВС. Остальная часть функций выполняется другой подсистемой. Распределение функций между подсистемами (процессорами УВС) производится таким образом, чтобы обеспечить равномерную загрузку процессоров и максимальную их производительность. Критериями рационального распределения функций являются величина затрат времени на обмен информацией между процессорами и среднее количество информации, передаваемое между ними, при условии, что длительность обработки информации в каждом из процессоров не превосходит максимально допустимых величин.

Внутри режима ПО можно различать в зависимости от вида используемой структурной схемы ВС подрезимы строго последовательной обработки (СП) и последовательной обработки с разветвлением (ПР). При подрезиме (СП) обрабатываемая информация проходит через последовательно включенные процессоры [8]. Подрезим (ПР) имеет место в случае последовательного прохождения информации по

процессорам смежных уровней обработки и вынесения части функций из процессора верхнего уровня в параллельный процессор, который выполняет эти функции и передает результаты своей работы процессору верхнего уровня, от которого он получил задание на обработку.

Таким образом, в последовательно-разветвленной схеме имеет место не только распределение процессоров по уровням обработки информации, но и разгрузка процессора верхнего уровня при помощи подключения к нему другого процессора, не имеющего связи с процессором нижнего уровня.

Для обеспечения режима (Д) необходимо, чтобы каждое поступающее сообщение поступало в буферную память обеих подсистем. В этом режиме подсистемы одновременно обрабатывают одни и те же сообщения. При этом необходима синхронизация процессов в подсистемах. Синхронизация может выполняться на разных уровнях (на уровне отдельных команд, программ, задач) и требует дополнительных затрат времени на обмен информацией между подсистемами.

Режимы (РС), (РК), (ПО) позволяют получить наибольшую производительность УВС СПИ. Режим (Д) обеспечивает большую достоверность обработки сообщений, позволяет достичь меньшей вероятности потерь и избежать дополнительных задержек в обслуживании сообщений при отказах отдельных устройств.

В состав режимов адаптации при отказах и восстановления входят режимы частичного отключения (ЧО), отключения машин (ОМ) и восстановления (В). При отказах устройств ВС используются режимы (ЧО) и (ОМ). В режиме (ЧО) осуществляется логическое отключение отказавшего устройства (процессора) и УВС продолжает работу оставшихся ресурсов. Применение режима (ОМ) вызывает переключение УВС в режим (ОР). Подсистема, в которой обнаружен отказ, обеспечивает поиск и локализацию места отказа.

Режим (В) используется при включении в рабочую конфигурацию устройств или подсистем

после проведения профилактических работ или устранения в них неисправностей. В зависимости от того, в какой режим переводится (УВС), возможны различные варианты организации режима (В). При этом в подключаемом устройстве или подсистеме восстанавливается вся программная информация, служебные массивы, информация резервирования (если это предусмотрено) в данном режиме и, в случае необходимости, осуществляется синхронизация процессов в подсистеме.

Обсуждения. Особым режимом совместной работы, относящимся к классу динамических режимов, является режим перехода к автономной работе (ПА). Режим (ПА) может использоваться в дублированных УВС, в которых две подсистемы параллельно и независимо друг от друга обрабатывают все запросы, поступающие в УВС. При таком построении отказ одной из подсистем не вызывает отказа УВС в целом, так как вторая подсистема продолжает нормально функционировать. В дублированной системе кроме режима (Д) предусматривается и автономный режим, при котором каждая подсистема обрабатывает свои запросы, не дублируя другую. Переход в автономный режим (ПА) обычно предусматривается в случае перегрузки системы. Режим перегрузки характеризуется интенсивным поступлением входных запросов и наступает в том случае, если ВС не может справиться с обработкой всех поступающих запросов. В этом случае происходит переполнение буферного накопителя запросов и часть запросов теряется, что для источника потерянных запросов равносильно отказу всей системы. Предотвращение таких потерь путем использования резервных вычислительных ресурсов при переходе из режима дублирования в режимы (ПА) является вполне оправданным, несмотря на уменьшение надежности УВС в целом.

Переключение УВС из режима (Д) в режим (ПА) может производиться как по сигналам извне, так и автоматически УВС в случае перегрузки. Сигналом перегрузки может служить

переполнение или заполнение до некоторого заданного предела буферного накопителя входных запросов.

Предложенная классификация режимов работы УВС СПИ позволяет систематизировать возможные варианты структурной и программной организации УВС для их дальнейшего исследования и определения временных характеристик функционирования. Сравнение с другими источниками разработка алгоритмов перехода УВС в различные режимы работы - представляет более подробное описание алгоритмов перехода УВС в различные режимы работы, но не содержит сравнительного анализа [9].

Заключение. Выбор схемы СПИ и типа УВС является важным этапом проектирования автоматизированных сетей связи. Разработка и создание автоматизированных СПИ является актуальной задачей, и предложенная классификация режимов работы УВС СПИ может стать инструментом для оптимизации их функционирования. **Важно** учитывать структуру и назначение сети, требования к надежности, масштабируемости и производительности и наличие и возможности ИВК. **Грамотный подход к выбору СПИ позволит создать эффективную и надежную сеть, способную удовлетворить все потребности пользователей.**

Предложенная классификация режимов работы УВС СПИ при различных дисциплинах организации процесса выполнения программ позволяет систематизировать возможные варианты структурной и программной организации УВС с целью их дальнейшего исследования и определения временных характеристик функционирования УВС.

Литература

1. Мартин Дж..Системный анализ передачи данных. «Мир» 1975.-431с.
2. Дудник Б.Я. Надёжность и живучесть систем связи.- М.: Радио и связь. 1984. – 216 с.

3. Худойбердиев Р.Ф. Функции и особенности работы управляющих вычислительных средств сетей передачи данных. Мухаммад ал-Хоразми авлодлари, 2022й, №3 (21) 90-96 стр.
4. Тараканов А.В. Особенности управляющих вычислительных машин. Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищего. Серия «Информатика» выпуск №18 2011 год.
5. Зелигер Н.Б. и др. Проектирование сетей и систем передачи дискретных сообщений. – М.: Радио и связь. 1984. – 214 с.
6. Mirzaeva M.B., Sobirov M.A. Estimates of Efficiency and Control Methods of Communication Network Functioning. "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering" (IJATCSE) ISSN: 2278-3091, Volume 9, Issue-4, July-August 2020. – P. 5736-5740
7. Mamatov, N. S., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Samijonov, B. N. (2024, February). Algorithm for improving the quality of mixed noisy images. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2697, No. 1, p. 012013). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2697/1/012013>
8. Mirzaeva M., Gulomov Sh., Suleymanov A. Calculation of the Time Characteristics of Computing Tools of Information Exchange Subsystems of Communication Networks with Considering Device Failure. International Conference on "Information Science and Communications Technologies Applications, Trends and Opportunities, ICISCT – 2022". Tashkent - 2022. – 5p.
9. Гусев К.В., Леонтьев А.С., & С.А. Головин (2023). Разработка алгоритмов учета влияния страничных сбоев на временные характеристики обработки заявок в вычислительных комплексах. International Journal of Open Information Technologies, 11 (11), 10-18.

